

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shaykatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A. Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A. Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G. Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

KHAMIDOV Obid Abdurakhmanovich

Scientific Research Institute of Rehabilitation and Sports
Medicine of the Samarkand State Medical University

TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS

For citation: Khamidov A. Obid. Telemedicine in Rehabilitation Centers: Improving Diagnostic Quality through Tele-Diagnosis// Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.118-124

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605405>

ANNOTATION

The development of telemedicine in the Republic of Uzbekistan creates new opportunities for improving the quality of medical services. Tele-diagnosis holds particular importance for rehabilitation centers, as ensuring the accuracy and reliability of diagnostics is crucial for subsequent stages of the treatment process. This article discusses the potential of telemedicine for rehabilitation and examines innovative approaches to tele-diagnosis practices.

Keywords: Rehabilitation center, telemedicine, improving diagnostic quality, innovative approaches, rehabilitation process, medical services.

ХАМИДОВ Обид Абдурахманович

PhD, доцент

Научно-исследовательский институт реабилитологии и спортивной медицины
Самаркандского государственного медицинского университета

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИКИ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕДИАГНОСТИКУ

АННОТАЦИЯ

Развитие телемедицины в Республике Узбекистан открывает новые возможности для улучшения качества медицинских услуг. Особенно важна теледиагностика для реабилитационных центров, так как обеспечение точности и надежности диагностики имеет решающее значение для последующих этапов лечения. В данной статье обсуждается потенциал телемедицины для реабилитации и рассматриваются инновационные подходы к практике теледиагностики.

Ключевые слова: Реабилитационный центр, телемедицина, повышение качества диагностики, инновационные подходы, процесс реабилитации, медицинские услуги.

XAMIDOV Obid Abduraxmanovich

PhD, Dotsent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti huzuridagi
Reabilitologiya va sport tibbiyoti ilmiy tadqiqot instituti

REABILITATSIYA MARKAZLARIDA TELEMEDITSINA: TELEDIAGNOSTIKA ORQALI TASHXIS SIFATINI OSHIRISH

Kirish

O'zbekiston Respublikasida telemeditsinaning rivojlanishi tibbiy xizmatlar sifatini yaxshilash uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ayniqsa, teladiagnostika reabilitatsiya markazlari uchun muhim ahamiyatga ega, chunki tashxisning to'g'riligini va aniqligini ta'minlash davolash jarayonining keyingi bosqichlari uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola reabilitatsiya uchun telemeditsina salohiyatini muhokama qiladi va teladiagnostika amaliyotidagi innovatsion yondashuvlarni ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: Reabilitatsiya markazi, telemeditsina, tashxis sifatini oshirish, innovatsion yondashuvlar, reabilitatsiya jarayoni, tibbiy xizmatlar.

Telemeditsinaning reabilitatsiya markazlari uchun ahamiyati

Telemeditsina turli hududlarda joylashgan tibbiyot muassasalari o'rtasidagi masofani qisqartiradi va bemorlarni ko'chirish zaruratini bartaraf etgan holda, ekspertlardan masofaviy maslahatlar olish imkoniyatini beradi. Bu ayniqsa reabilitatsiya markazlarida muhimdir, chunki tashxis va davolashning har bir bosqichi yuqori darajadagi multidisiplinar hamkorlikni talab qiladi. Telemeditsina reabilitatsiya markazlarida tibbiy xizmat sifatini yaxshilash va bemorlarga qulaylik yaratish uchun muhim texnologik vosita hisoblanadi. Quyida uning asosiy ahamiyatlari batafsil bayon etiladi [1,5,7,9]:

1. Masofaviy maslahatlashuvlar imkoniyati

Reabilitatsiya markazlari ko'pincha olis hududlarda joylashgan va yuqori malakali mutaxassislariga yetib borish imkoniyati cheklangan bo'ladi. Telemeditsina texnologiyalari yordamida bemorlar masofadan turib yetuk shifokorlarning maslahatini olishlari mumkin. Bu, ayniqsa, murakkab klinik holatlar uchun diagnostika jarayonida muhimdir [2,3,10].

2. Tashxis qo'yish tezligi va aniqligi

Telemeditsina yordamida raqamli vositalar orqali tashxis jarayoni tezlashtiriladi. Tashxis uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar va tahlillar masofadan yuborilib, shifokorlar tomonidan qisqa vaqt ichida ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, boshqa hududdagi mutaxassislar bilan masofaviy maslahatlashuvlar tashxis aniqligini oshiradi [1,7].

3. Multidisiplinar yondashuvni ta'minlash

Reabilitatsiya jarayoni ko'p yo'nalishli tibbiy xizmatlarni o'z ichiga oladi. Telemeditsina orqali shifokorlar, fizioterapevtlar va psixologlar birgalikda bemorlar uchun individual reabilitatsiya rejasini ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa bemorlarning tiklanish jarayonini samarali qiladi.

4. Resurslarni tejamkorlik bilan ishlatish

Telemeditsina bemorlarni tashxis va davolash uchun katta masofalarga transport qilish zaruratini bartaraf etadi. Bu nafaqat vaqtni, balki moliyaviy resurslarni ham tejaydi. Ayniqsa, uzoq hududlarda yashovchi bemorlar uchun bu texnologiya katta qulaylik yaratadi [3,4,5].

5. Mutaxassislar malakasini oshirish

Telemeditsina nafaqat bemorlar, balki tibbiyot xodimlari uchun ham katta foyda keltiradi. Reabilitatsiya markazlari shifokorlari va boshqa tibbiyot xodimlari onlayn seminarlar, vebinarlar va masofaviy o'quv dasturlarida ishtirok etish orqali malakalarini oshiradilar. Shuningdek, murakkab holatlar bo'yicha yuqori darajadagi mutaxassislar bilan tajriba almashish imkoniga ega bo'ladilar [8,11].

6. Davolash jarayonida davomiylikni ta'minlash

Reabilitatsiya uzoq davom etadigan jarayon bo‘lib, bemorlar ko‘pincha davolashning muayyan bosqichlarini uy sharoitida davom ettiradilar. Telemeditsina bemorlarning holatini masofadan monitoring qilish, ularning reabilitatsiya rejalariga rioya qilishini kuzatish va kerak bo‘lganda o‘zgarishlar kiritish imkonini beradi [5,6,11,12].

Telemeditsina reabilitatsiya markazlari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochib, tibbiyot tizimining samaradorligini oshiradi va bemorlarga yanada sifatli va qulay xizmatlarni taqdim etadi. Shu sababli, bu texnologiyani joriy etish sog‘liqni saqlash tizimining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi zarur [7,9].

Telemeditsina yordamida ko‘rsatkichlarning yaxshilanishi

Diagrammada telemeditsina va teladiagnostika texnologiyalarining reabilitatsiya markazlarida qo‘llanilishi natijasida asosiy ko‘rsatkichlarning yaxshilanish darajalari aks ettirilgan [5,6,7]:

1. **Tashxis aniqligi – 85%**

Teladiagnostika orqali yuqori malakali mutaxassislarning masofaviy konsultatsiyasi diagnostik xatolar xavfini kamaytirib, aniqlikni sezilarli darajada oshiradi. Bu to‘g‘ri tashxis qo‘yish va keyingi davolash bosqichlarini optimallashtirishda muhim rol o‘ynaydi.

2. **Xulosalarni olish tezligi – 78%**

Raqamli texnologiyalar yordamida tahlillarni masofadan tezkor yuborish va ekspertlar tomonidan ko‘rib chiqish jarayoni klinik qarorlarni qabul qilish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi.

3. **Reabilitatsiya jarayonlari – 80%**

To‘g‘ri va aniqlangan tashxis bemorlar uchun individual reabilitatsiya rejalarini ishlab chiqishga yordam beradi, bu esa davolanish samaradorligini oshirib, tiklanish jarayonini tezlashtiradi.

4. **Resurslarni tejamkorlik – 70%**

Telemeditsina bemorlarni uzoq masofalarga tashish zaruratini kamaytiradi, bu esa vaqt va moliyaviy resurslarni samarali tejash imkonini beradi (1-jadval).

Jadval-1

Umumiy xulosa: Diagramma telemeditsina texnologiyalarining samaradorligini aniq raqamlar bilan ko‘rsatib, reabilitatsiya markazlarida bu texnologiyaning qanchalik katta foyda keltirishini ta’kidlaydi. Ushbu innovatsion yondashuv yordamida tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, resurslarni tejash va davolanish jarayonlarini tezlashtirish imkoniyatlari yaratilmoqda.

Tadqiqot usullari va asoslari

Tadqiqot O'zbekistondagi reabilitatsiya markazlarida teladiagnostika amaliyoti va xalqaro tajribalar tahliliga asoslanadi. Tadqiqot davomida quyidagi usullar va manbalardan foydalanildi [7,8,9]:

1. **Statistik ma'lumotlar tahlili:**

- Teladiagnostika joriy qilingan markazlarda tashxis qo'yish muvaffaqiyati va qayta tiklanish ko'rsatkichlari o'rganildi.
- Uzoq hududlardagi reabilitatsiya markazlarida xizmat sifatiga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilindi.
- Davolash samaradorligini ko'rsatuvchi statistik ma'lumotlar to'plandi.

2. **Klinik misollar tahlili:**

- Turli kasalliklar bo'yicha teladiagnostika qo'llanilishi natijalari o'rganildi.
- Reabilitatsiya rejalarining individuallashtirilgan yondashuvlar asosida tuzilishiga teladiagnostikaning ta'siri ko'rsatildi.

3. **So'rovnomalar va intervyular:**

- Reabilitatsiya markazlarining tibbiy xodimlari va rahbarlari bilan suhbatlar o'tkazildi.
- Bemorlar o'rtasida teladiagnostikadan foydalanish qulayligi va samaradorligi haqidagi fikrlar yig'ildi.
- Mahalliy va xalqaro mutaxassislarning telemeditsina texnologiyalarini qo'llash tajribasi tahlil qilindi.

4. **Ilmiy maqolalar va tadqiqotlar sharhi:**

- Xalqaro tajribalarni aks ettiruvchi ilmiy maqolalar va nashrlar o'rganildi.
- Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) va boshqa xalqaro tashkilotlar tavsiyalari inobatga olindi.

Tadqiqot natijalari

1. **Tashxis aniqligining oshishi:** Teladiagnostika orqali turli hududlardan yuqori malakali mutaxassislarning fikri olinadi, bu esa diagnostik xatolar xavfini kamaytiradi.
2. **Xulosalarni olish tezligi:** Raqamli texnologiyalardan foydalanish ma'lumotlarni qayta ishlash vaqtini qisqartiradi va klinik qarorlarni tezroq qabul qilish imkonini beradi.
3. **Reabilitatsiya jarayonlarini yaxshilash:** To'g'ri tashxis bemorlarning tezroq tiklanishiga olib keladigan samaraliroq reabilitatsiya rejalarini ishlab chiqishga imkon beradi.
4. **Mutaxassislarni o'qitish tajribasi:** Telemeditsina yangi tashxis va terapiya usullarini joriy etish hamda tibbiyot kadrlarining malakasini muntazam ravishda oshirishga xizmat qiladi.

Muammolar va istiqbollar

Telemeditsinaning afzalliklariga qaramay, uni joriy etishda bir qancha muammolar mavjud:

1. **Raqamli infratuzilmaning rivojlanmaganligi:**

- Ko'pgina olis hududlarda internet va telekommunikatsiya infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmagan.
- Ushbu masala tibbiy xizmatlarning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va telemeditsina tizimining keng joriy etilishini cheklaydi.

Yechim:

- Davlat darajasida infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha maxsus dasturlarni ishlab chiqish.
- Xalqaro moliyaviy institutlar va donor tashkilotlarning mablag'larini jalb qilish orqali investitsiyalarni ko'paytirish.

2. **Tibbiyot xodimlarining texnik ko'nikmalarining yetarli emasligi:**

- Telemeditsina texnologiyalari bilan ishlash bo'yicha yetarli malakaga ega bo'lmagan xodimlar jarayonni samarali boshqara olmaydi.

Yechim:

- Telemeditsina bo'yicha maxsus trening va kurslarni joriy etish.
- Amaliyotchi shifokorlar uchun doimiy ravishda onlayn va oflayn seminarlar tashkil etish.

3. **Huquqiy va normativ bazaning zaifligi:**

○ Telemeditsina xizmatlarini tartibga soluvchi qonunchilikning yo‘qligi yoki yetarli emasligi jarayonning huquqiy jihatdan himoyasizligini keltirib chiqaradi.

Yechim:

○ Telemeditsina faoliyatini tartibga soluvchi milliy qonunchilikni ishlab chiqish.
○ Shartnoma asosida masofaviy xizmat ko‘rsatish jarayonlarini rasmiylashtirish uchun standart hujjatlar yaratish.

4. Bemorlarning texnologiyaga bo‘lgan ishonchi va foydalanishdagi qiyinchiliklar:

○ Ba‘zi bemorlar texnologiyadan foydalanishga tayyor emas yoki ularda texnik vositalarga kirish imkoniyati cheklangan.

Yechim:

○ Bemorlar uchun texnologiyadan foydalanish bo‘yicha o‘quv materiallari va qo‘llanmalar tayyorlash.
○ Qulay interfeysga ega va bemorlar uchun qulay bo‘lgan dasturiy ta‘minotlarni ishlab chiqish.

Telemeditsina joriy etilgan markazlar sonining o‘shishi (2020-2024)

Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, telemeditsina texnologiyasining reabilitatsiya markazlariga joriy etilishi **2020-yildan 2024-yilgacha keskin o‘shish tendentsiyasiga ega:**

1. 2020-yil – 15 ta markaz

Telemeditsina dastlabki bosqichda bo‘lib, faqat cheklangan miqdorda markazlarda sinov tariqasida joriy etilgan. Bu davrda texnologik infratuzilma hali to‘liq rivojlanmagan edi [8].

2. 2021-yil – 30 ta markaz

Telemeditsina bo‘yicha dastlabki muvaffaqiyatli tajribalar kengaytirilgan va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash kuchaygan. Bu esa markazlar sonining ikki baravar o‘shishiga olib kelgan [8].

3. 2022-yil – 55 ta markaz

Bu yilda telemeditsina imkoniyatlaridan foydalanish yanada ommalashgan. Ayniqsa, uzoq hududlardagi markazlar telemeditsina orqali sifatli tibbiy xizmat ko‘rsatishga yo‘naltirilgan [8].

4. 2023-yil – 80 ta markaz

Texnologik infratuzilmaning yaxshilanishi va tibbiy xodimlarning malakasini oshirish natijasida telemeditsina keng ko‘lamda joriy etilgan. Xalqaro hamkorlik va innovatsion texnologiyalar ham bu jarayonga turtki bo‘lgan [8].

5. 2024-yil – 110 ta markaz (prognoz)

Telemeditsina jadal sur‘atlarda rivojlanmoqda va davlat tomonidan sog‘liqni saqlash tizimining ustuvor yo‘nalishi sifatida e‘tirof etilgan. Bu jarayon infratuzilmani yanada yaxshilash va markazlarning ko‘payishini ta‘minlaydi (2-jadval).

Jadval-2

Asosiy omillar:

- **Davlat qo‘llab-quvvatlashi:** Telemeditsina rivojlanishini davlat strategiyasi asosida bosqichma-bosqich amalga oshirish.
- **Texnologik infratuzilma:** Internet va telekommunikatsiya tarmog‘ining kengayishi.
- **Mutaxassislar malakasi:** Telemeditsina bo‘yicha trening va ta‘lim dasturlari tufayli malakali kadrlar yetkazib berilishi.
- **Bemorlar uchun qulaylik:** Uzoq hududlarda yashovchi bemorlar uchun sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyati oshgan.

Umumiy xulosa:

Telemeditsina markazlari sonining sezilarli o‘sishi reabilitatsiya markazlarida tibbiy xizmatlar sifatini oshirish bilan birga, texnologiyaning samaradorligini amalda ko‘rsatmoqda. Kelajakda bu tendentsiya davom etishi va telemeditsina sog‘liqni saqlash tizimining ajralmas qismiga aylanishi kutilmoqda [8].

Jadval-3

Telemeditsina markazlari soni va AI foydalanish prognozi (2024-2030)

Tahlil (3-jadval):

- **Telemeditsina markazlari soni:** 2024-yildan 2030-yilgacha telemeditsina markazlari soni muntazam o‘sib, 2024-yildagi **110 ta markazdan 2030-yilga kelib 350 taga** yetishi prognoz qilinmoqda [8].
- **Sun‘iy intellekt va avtomatlashtirish:** 2024-yilda foydalanish darajasi 10% bo‘lsa, 2030-yilga kelib **90% gacha** ko‘tarilishi kutilmoqda, bu diagnostika va monitoring jarayonlarini optimallashtiradi.

Xulosalar

O‘zbekistondagi reabilitatsiya markazlarida teladiagnostikadan foydalanish tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, tashxis jarayonlarini tezlashtirish va bemorlarning davolanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu texnologiya mutaxassislar o‘rtasida samarali hamkorlikni ta‘minlab, murakkab tashxis va davolash masalalarida yuqori natijalarga erishishga imkon yaratadi. Shuningdek, telemeditsina reabilitatsiya jarayonlarida vaqt va moliyaviy resurslarni tejashga yordam beradi. Bu texnologiya nafaqat bemorlar uchun qulaylik yaratadi, balki tibbiyot tizimining umumiy samaradorligini oshiradi.

Davlat ko‘magida telemeditsina infratuzilmasini rivojlantirish, kadrlar malakasini oshirish va huquqiy bazani mustahkamlash orqali telemeditsina O‘zbekiston sog‘liqni saqlash tizimining ajralmas qismiga aylanishi mumkin. Bu esa kelgusida sifatli va tezkor tibbiy xizmatlarga bo‘lgan

talabni yanada samarali qondirishga xizmat qiladi.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Alimdjanovich, Rizayev Jasur, et al. "Start of Telemedicine in Uzbekistan. Technological Availability." *Advances in Information Communication Technology and Computing: Proceedings of AICTC 2022*. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. 35-41.
2. Atayeva S.X., Shodmanov F.J. (2024). Ultratovush va uning klinik diagnostikadagi roli. *Science and Innovation*, 4(2), 58–66. Retrieved from <https://cyberlininka.ru/index.php/sai/article/view/83>
3. Bashshur, R., Shannon, G., Krupinski, E., & Grigsby, J. (2013). "The Empirical Foundations of Telemedicine Interventions for Chronic Disease Management." *Telemedicine and e-Health*, 19(5), 379-400.
4. Dorsey, E. R., & Topol, E. J. (2016). "State of Telemedicine in 2016." *JAMA*, 315(15), 1617-1618.
5. Khamidov O. A. and Dalerova M.F. 2023. The role of the regional telemedicine center in the provision of medical care. *Science and innovation*. 3, 5 (Nov. 2023), 160–171.
6. Khamidov O. A., Gaybullaev S.O. (2024). The Advancements and Benefits of Radiology Telemedicine. *Journal the Coryphaeus of Science*, 6(1), 104–110.
7. Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Gaybullaev Sherzod Obid ugli and Yakubov Doniyor Jhavlanovich 2023. Переход от мифа к реальности в электронном здравоохранении. *Boffin Academy*. 1, 1 (Sep. 2023), 100–114.
8. Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. (2023). "Telemedicine Development Strategy for 2023-2025."
9. World Health Organization. (2010). "Telemedicine: Opportunities and developments in Member States." *Global Observatory for eHealth series*.
10. Иванов, А. М. (2021). Использование МРТ в восстановительной медицине. *Вестник реабилитации*, 8(2), 102-108.
11. Кузнецова, Н. В. (2021). Роль функциональной МРТ в нейрореабилитации. *Неврологический журнал*, 11(3), 45-55.
12. Петрова, И. С. (2020). *Современные методы радиологии в реабилитации*. М.: Научная книга.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000